

PROBLEMAS DE SAÚDE RELACIONADOS AO USO ACUMULATIVO DE ANTICONCEPCIONAIS ORAIS: UM ESTUDO INTEGRATIVO

Deixe um comentário / Caderno de Ciências Biológicas, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por Revista F&T

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6585687

Autora:

Márcia De Matos Santos

Orientadora:

Prof. Esp. Karoline Silva Oliveira

RESUMO

A contracepção é o ato de evitar a gravidez. Este ato é realizado desde a antiguidade utilizando-se de vários métodos como tentativas de impedir a concepção, entre eles o uso de preservativo masculino e feminino e o diafragma. Dentre os contraceptivos disponíveis na farmácia mundial é mais comum na atualidade o uso do contraceptivo anticoncepcional, seja ele de uso oral, com destaque os orais combinados e os exclusivos de progestágeno, ou o injetável. O objetivo da pesquisa foi analisar os principais problemas de saúde relacionados ao uso acumulativo de anticoncepcionais orais. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. A busca na literatura foi realizada nas seguintes bases de dados: Scientific Electronic Library Online (SciELO) Web of Science e National Library of Medicine (PubMed/Medline), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Google Acadêmico. Para a seleção dos artigos foram considerados os seguintes descritores em saúde: Anticoncepcional, Anticoncepcional oral e problemas de saúde. Foi contabilizado um número de 27 a identificação de 223 títulos. Com aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 39 publicações seguiram para a leitura exploratória dos resumos, tendo sido selecionados e incluídos 21 estudos, após leitura na íntegra. Os resultados apontaram que a escolha do AOC mais indicado para cada mulher deve basear-se em uma avaliação clínica correta que considere o risco-benefício e as contraindicações de uso. Nesse processo, a orientação farmacêutica é fundamental para informar a usuária sobre a possibilidade, ainda que pequena, da ocorrência de trombose, optando sempre por formulações com baixa dosagem de etilenoestradiol, ou mesmo somente a base de progesterona, contribuindo para a redução dos riscos à saúde, com a segurança e eficácia do método contraceptivo.

Palavras-chave: Anticoncepcionais. Uso Acumulativo. Farmacêutico.

ABSTRACT

Contraception is the act of preventing pregnancy. This act has been performed since antiquity using various methods as attempts to prevent conception, including the use of male and female condoms and the diaphragm. Among the contraceptives available in the world pharmacy, the use of contraceptives is more common today, whether oral, with emphasis on combined oral and progestin-only, or injectable. The objective of the research was to analyze the main health problems related to the cumulative use of oral contraceptives. This is an integrative literature review. The literature search was performed in the following databases: Scientific Electronic Library Online (SciELO) Web of Science and National Library of Medicine (PubMed/Medline), Virtual Health Library (BVS) and Google Scholar. For the selection of articles, the following health descriptors were considered: Contraceptives, Oral contraceptives and health problems. a number of 27 was counted, identifying 223 titles. With the application of the inclusion and exclusion criteria, 39 publications followed for the exploratory reading of the abstracts, having been selected and included 21 studies, after reading in full. The results showed that the choice of the most suitable COC for each woman should be based on a correct clinical assessment that considers the risk-benefit and contraindications of use. In this process, pharmaceutical guidance is essential to inform the user about the possibility, even if small, of the occurrence of thrombosis, always opting for formulations with a low dose of ethylene estradiol, or even just progesterone, contributing to the reduction of risks to the health, with the safety and effectiveness of the contraceptive method.

Keywords: Contraceptives. Cumulative Use. Pharmaceutical.

1 INTRODUÇÃO

A saúde sexual e reprodutiva deve ser uma das áreas de maior preocupação e prioridade dentro da Atenção Básica à saúde, sempre com o enfoque em promover e respeitar os direitos sexuais e reprodutivos do cliente. Desta forma o SUS por meio da Atenção Básica devem direcionar e possibilitar seus clientes para terem acesso a informações, bem como métodos que os assegurem e direcionem à autonomia reprodutiva e o direito à liberdade de escolha reprodutiva (SANTOS, et al., 2018).

A contracepção é o ato de evitar a gravidez. Este ato é realizado desde a antiguidade utilizando-se de vários métodos como tentativas de impedir a concepção, entre eles o uso de preservativo masculino e feminino e o diafragma, entretanto, somente no ano de 1921 que foram desenvolvidos estudos sobre os anticoncepcionais sintéticos a base de hormônios semelhantes aos hormônios femininos, o estrogênio e a progesterona pelo cientista Gregory Pincus (PIETCZAK; GOMES, 2020).

Dentre os contraceptivos disponíveis na farmácia mundial é mais comum na atualidade o uso do contraceptivo anticoncepcional, seja ele de uso oral, com destaque os orais combinados e os

exclusivos de progestágeno, ou o injetável (DA SILVA FARIAS; et al., 2017).

Ao longo dos tempos a sociedade hodierna vem passando por modificações que englobam culturas, pensamentos, ideologias e educação, fatores estes que refletem e influenciam na sexualidade. Estas modificações trazem consigo em muitos casos a precocidade nas atividades de vida sexual e por conseguinte vem a ideia da utilização de métodos contraceptivos que possuem finalidade de prevenir uma gestação (ALMEIDA; ASSIS, 2017).

O fármaco anticoncepcional também é utilizado como medidas de prevenção em gravidez de risco, planejamento familiar, controle do crescimento populacional, assim como oferta outros benefícios à saúde da mulher, são estes, regulação do ciclo menstrual, diminuição da tensão pré-menstrual, da incidência de cistos ovarianos, câncer ovariano e endometrial, e doenças benignas das mamas (DUARTE, 2017).

O Ministério da Saúde comprova que o uso irregular de anticoncepcionais orais tem ocasionado um estimado aumento nas gestações não planejadas e assim, o índice de aborto induzido também é elevado (ALMEIDA; ASSIS, 2017).

Os anticoncepcionais hormonais orais são métodos contraceptivos eficazes. Estes são classificados quanto a composição hormonal como combinados e minipílulas e também apresentam efeitos colaterais mediante o uso (JUREMA; JUREMA, 2021).

Diante desse contexto o objetivo da pesquisa foi analisar os principais problemas de saúde relacionados ao uso acumulativo de anticoncepcionais orais.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Anticoncepcional: um breve histórico

Os estudos e desenvolvimento dos anticoncepcionais hormonais datam a partir da metade do século XX por mediante os avanços da indústria farmacêutica no pós-guerra, da fisiologia e endocrinologia reprodutiva, e com as reivindicações de liberdade mediante os movimentos sociais liderados pelas feministas, hippies e negros. (DIAS, et al., 2019; POMPERMAIER, et al., 2021).

O desenvolvimento da primeira pílula anticoncepcional foi impulsionada pela enfermeira Margeth Sanger que também atuava como ativista e defensora de direitos relacionados à mulher, levantando assuntos como a contracepção e o aborto, com o intuito de tornar fácil o acesso e mais acessível para as mulheres da época (DIAS, et al., 2019).

O início das pesquisas para o desenvolvimento do primeiro anticoncepcional oral ocorreu em 1951, pelo cientista Gregory Pincus. Ao verificar os efeitos contraceptivos da progesterona, Pincus associou-se ao médico John Rock, ginecologista e obstetra para dar início as pesquisas clínicas, e

em 1956 foi iniciado os testes clínicos e obteve quase 100% de eficácia, entretanto apresentaram-se efeitos colaterais em mulheres participantes do teste clínico (DIAS, et al., 2019).

Em 1960 a Food and Drug Administration (FDA), regulamentou e aprovou a produção e comercialização do anticoncepcional oral de estrogênio e progesterona sintéticos desenvolvido por Pincus nos EUA, inicialmente foi usada apenas no tratamento de problemas no ciclo menstrual e, após críticas pelos seus efeitos colaterais, começou a ser utilizada para fins contraceptivos, logo em seguida a distribuição comercial deste medicamento foi realizada pelo mundo (SABINO, 2018; DIAS, et al., 2019; POMPERMAIER, et al., 2021).

2.2 Classificação dos anticoncepcionais

Os anticoncepcionais hormonais são métodos reversíveis que possuem boa eficácia para mulheres que buscam meios de contracepção, estes medicamentos são de fácil acesso e são disponibilizados por todo o mundo (COUTO; et al., 2020).

Estudos apontam que em países desenvolvidos 18% das mulheres fazem uso de algum tipo de anticoncepcional oral e 75% das mulheres em países em desenvolvimento também fazem uso. Para tanto, mediante esta proporção de mulheres que fazem uso de anticoncepcional, levando em consideração as que fazem uso de forma indevida e prolongada, faz-se necessário estudos e acompanhamentos para averiguação dos possíveis problemas de saúde adquiridos mediante o uso de anticoncepcionais (COUTO; et al., 2020).

Os anticoncepcionais possuem diversas apresentações e formas de administração, são estes: anticoncepcionais orais, anticoncepcionais injetáveis, implantes subdérmicos, transdérmica, vaginal e sistema urinário, com associação entre um estrogênio e um progestágeno ou composições isoladas sem o estrogênio (MORAES; et al., 2019).

2.2.1 Anticoncepcionais orais

Os contraceptivos orais possuem pontos positivos, são estes: redução no risco de cistos ovarianos, câncer ovariano e endometrial e doença mamária benigna; menor incidência para doença inflamatória pélvica (DIP) e gravidez ectópica; melhora dos sintomas pré-menstruais, da dismenorreia e da endometriose e diminuição do fluxo durante o ciclo menstrual. Entretanto, ocasionam uma série de efeitos adversos (POMPERMAIER, et al., 2021).

Os anticoncepcionais orais podem ser comercializados de forma combinada de compostos de estrogênio e progesterona ou somente progesterona, com composições hormonais diferentes (POMPERMAIER, et al., 2021).

Os anticoncepcionais hormonais orais combinados utilizam dois hormônios sintéticos: estrogênio e progestogênio. Este atua na inibição da ovulação, realiza alterações nas características físico-

químicas no endométrio e muco cervical agindo na contracepção desejada (MORAES; et al., 2019).

O tratamento com anticoncepcional oral combinado é realizado diariamente com a ingestão de uma pílula no mesmo horário, objetivando garantir a eficácia do medicamento, com embalagens com 21, 24 ou 28 comprimidos (DE OLIVEIRA, 2018).

Os efeitos indesejados que os anticoncepcionais orais podem causar são: cefaleia, síncope, náuseas, vômito, irritabilidade, depressão, fadiga, maior sensibilidade mamária, ganho de peso, alopecia, diminuição da libido, aumento da pressão arterial, infarto agudo do miocárdio e trombose (DE OLIVEIRA, 2018).

Os anticoncepcionais hormonais orais apenas de progestogênio, orais simples ou minipílula, são anticoncepcionais que possuem eficácia diminuída, sua indicação e uso normalmente são para: diminuição da cólica menstrual, redução do fluxo menstrual intenso, sintomas pré-menstruais e tensão mamária. Os benefícios para o uso deste medicamento é que com o seu uso não há aumento do risco para doenças malignas e os efeitos adversos são pouco mencionados na literatura (SILVA et al., 2021).

São os medicamentos à base de progestogênio conhecidos também por progestinas. O principal progestogênio é a progesterona. Estes contraceptivos normalmente são prescritos para o período da amamentação ou para pacientes que possuem contra-indicações e não podem utilizar estrogênios (SILVA, et al., 2017).

2.2.2 Anticoncepcionais injetáveis

Os anticoncepcionais hormonais injetáveis com progestogênio isolado ou trimestrais, tem em sua composição o acetato de medroxiprogesterona de 150mg, hormônio este que possui semelhança ao hormônio que é produzido no organismo feminino. Há indicação para este anticoncepcional quando há evidência de doenças cardiovasculares, tabagismo, amamentação exclusiva e obesidade (DA SILVA FARIAS; et al., 2017).

Já os anticoncepcionais hormonais injetáveis combinados ou mensais, são constituídos por um éster de estrogênio natural, o estradiol, e um progestágeno sintético de 50mg de enantato de noretisterona mais 5mg de valerato de estradiol (DA SILVA FARIAS; et al., 2017).

2.3 Principais problemas de saúde relacionados ao uso acumulativo de anticoncepcionais orais.

Assim como é previsto na utilização de outros medicamentos, não seria diferente ao uso dos anticoncepcionais hormonais no quesito de haver efeitos colaterais, comumente são: alterações imunológicas, metabólicas, nutricionais, psiquiátricas, vasculares, oculares, gastrintestinais, hepatobiliares, cutâneo-subcutâneas, renais, urinárias, auditivas; distúrbios do Sistema Nervoso Central e do Sistema Reprodutor (COUTO; et al., 2020).

Estudos demonstram que os altos níveis de estrógeno no plasma ingeridos por meio dos anticoncepcionais aumentam o risco de acidente vascular cerebral e de infarto do miocárdio. O uso prolongado dessa medicação também produz aumento na pressão sistólica e diastólica. Em pacientes hipertensas, mesmo um pequeno aumento da pressão arterial pode ser prejudicial (SABINO, 2018).

Mulheres que fazem uso prolongado de anticoncepcional desde uma idade precoce e antes da primeira gestação fazem parte do grupo de risco para desenvolverem câncer de mama. Os riscos para efeitos adversos é ainda maior para mulheres que possuem doenças preexistentes como: hiperlipidemia, diabetes, doença hepática, câncer de colo de útero ou HPV (SABINO, 2018).

2.3.1 Acidente Vascular Encefálico

Mulheres que possuem predisposição para doenças cardiovasculares e fazem uso de contraceptivos hormonais apresentam maior risco para desenvolver trombose arterial, este risco relaciona-se ao estrogênio que faz parte da composição do anticoncepcional. Estudos apontam que em países desenvolvidos, 13% dos casos diagnosticados com AVE acontecem em mulheres com idade entre 20 e 44 anos, fator este associado ao uso de anticoncepcionais hormonais orais (COUTO; et al., 2020).

O estrogênio é o hormônio que compõe os anticoncepcionais hormonais combinados, entretanto este medicamento induz alterações no sistema de coagulação, aumenta a trombina e reduz os inibidores naturais da coagulação, age diretamente na parede vascular, e influencia pra que ocorram mudanças nos fatores que estimulam a disfunção endotelial de forma a possibilitar o Acidente Vascular Cerebral (LIMA, et al., 2017).

2.3.2 Trombose

O uso de pílulas anticoncepcionais são fatores de risco para o desequilíbrio homeostático. Estudos atuais indicam que há associação entre risco de trombose e o uso de hormonioterapia. Apesar de possuir eficácia na contracepção, por outro lado apresenta riscos aumentados de desenvolvimento de trombose após o uso de anticoncepcional oral ainda que em mulheres jovens e saudáveis ou sem histórico familiar para trombofilia (DA CRUZ LEITE; GOMES, 2021).

Os anticoncepcionais orais ocasionam efeitos colaterais, um deles é a chance maior de desenvolver a Trombose Venosa Profunda. A trombose caracteriza-se como uma alteração circulatória que ocasiona a formação de trombos na corrente sanguínea quando há irregularidade na ativação dos fatores de coagulação e ocorre alteração da hemostasia causando a tromboembolia venosa. O tromboembolismo venoso ainda pode resultar em trombose venosa profunda e embolia pulmonar (SABINO, 2018; MORAES; et al., 2019).

O uso contínuo e irregular de anticoncepcionais orais combinados pode acarretar complicações ao sistema circulatório e afetar a homeostasia do organismo de forma a aumentar os fatores de coagulação e diminuir os inibidores de coagulação o que resulta em trombose venosa profunda e embolia pulmonar (MORAES; et al., 2019).

Mulheres com histórico familiar e doenças cardiovasculares preexistentes que fazem o uso de anticoncepcionais hormonais apresentam maior disposição para a Trombose Arterial (JUREMA; JUREMA, 2021).

3 METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Este tipo de trabalho consiste em uma busca de pesquisas relevantes sobre um determinado assunto, que possibilita identificar lacunas que podem ser preenchidas com a realização de outros estudos. Este desenho de pesquisa possibilita uma avaliação crítica e a síntese de evidências disponíveis sobre o tema investigado em seu produto final, proporcionando uma organização do estado atual do conhecimento e reflexões para a implementação de novas intervenções (LAKATOS; GIL, 2007).

A revisão integrativa obedeceu às seguintes fases: a) identificação do tema e formulação da questão da pesquisa; b) estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão dos estudos para amostragem; c) coleta dos dados que serão extraídos dos estudos; d) análise crítica dos estudos selecionados; e) interpretação dos resultados; f) apresentação da síntese estabelecida e revisão dos conteúdos.

A busca na literatura foi realizada nas seguintes bases de dados: Scientific Electronic Library Online (SciELO) Web of Science e National Library of Medicine (PubMed/Medline), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Google Acadêmico. Para a seleção dos artigos foram considerados os seguintes descritores em saúde: Anticoncepcional, Anticoncepcional oral e problemas de saúde .

Como critérios de inclusão para o estudo delimitaram-se artigos dos anos de 2016 a 2021 com estudos que respondem à questão norteadora, com textos completos disponíveis online nos idiomas Inglês, Português e Espanhol. Para critérios de exclusão definiram-se: estudos epidemiológicos, resumos simples e expandidos e trabalhos que relacionavam outras intervenções além da prevenção e/ou educação em saúde na APS. Pontua-se ainda que os artigos encontrados em mais de uma base de dados foram contabilizados apenas uma vez.

A seleção ocorreu por meio de leitura de títulos, resumos e quando necessária, a leitura íntegra dos textos como forma de selecioná-los de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. Depois das buscas, foi contabilizado um número de 27 a identificação de 223 títulos. Com aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 39 publicações seguiram para a leitura exploratória dos resumos, tendo sido selecionados e incluídos 21 estudos, após leitura na íntegra. No que se refere às bases de dados, n=5 (23,80%) pertenciam ao Scielo, n=2 (9,52%) ao Lilacs, n=7 (33,33%) ao PubMed/MEDLINE,

n=3 (14,28%) ao Cochrane, e n=4 (19,04%) ao Google Acadêmico. Foram feitas 18 exclusões por duplicidade, fuga do tema, apenas resumos e por não responderem à questão norteadora (FIGURA 1).

Figura 01: Fluxograma detalhado da busca e seleção dos estudos incluídos.

Fonte: Autora (2022).

4 RESULTADO E DISCUSSÃO

Dos 21 artigos selecionados, 100% atendem à pergunta norteadora proposta, ou seja, explanam sobre a relação entre o uso de contraceptivos orais combinados e a ocorrência de trombose. Destes, 57,14% (12) abordam amplamente sobre as alterações hemostáticas, e 33,33% (7) mencionam a importância da relação da contracepção oral com outros fatores de risco.

No que diz respeito ao delineamento do estudo, observou-se que 23,80% (5) dos artigos os autores denominaram revisão sistemática, 4,76% (1) caso-controle, 19,04% (4) de metanálise, 14,28% (3) relato de caso, 33,33% (7) de revisão de literatura e 4,76% (1) de revisão integrativa. Foi construído um quadro para sintetizar as informações mais relevantes encontradas nos estudos incluídos, isto é, autor (es) e ano de publicação, objetivo, método e resultados (QUADRO 2).

Quadro 01: Caracterização dos artigos incluídos nessa revisão integrativa.

AUTOR	TIPO DE	TAMANHO DA	RESULTADOS PRINCIPAIS
-------	---------	------------	-----------------------

(ES)/ ANO	ESTUDO	AMOSTRA	
Brito, Nobre e Vieira (2010)	Revisão de literatura	Não se aplica	Os COC aumentam risco de trombose venosa e arterial mesmo em mulheres saudáveis, porém esse risco é baixo. O risco para TEV ou TA independe da via de administração do contraceptivo hormonal combinado
Stocco (2011)	Caso controle	70 mulheres distribuídas em quatro grupos: grupo I (controle-20), grupos II, III e IV com 20,16 e 14 pacientes, respectivamente.	Verificou-se que o grupo II apresentou maiores mudanças no perfil lipídico, caracterizando um estado pró-trombótico. O III promoveu um maior número de alterações hipercoagulantes. Já no IV, o medicamento promoveu maior proteção endotelial.
Manzoli et al. (2012)	Metanálise	Não se aplica	O uso de CO aumenta significativamente o risco de TEV, principalmente os de segunda geração. O risco é maior em portadoras de mutações genéticas G20210A e Fator V Leiden (FVL).
Stegeman et al. (2013)	Metanálise	Não se aplica	Todos os anticoncepcionais orais combinados investigados aumentaram o risco de trombose em comparação com o não uso; menor risco em combinações com levonorgestrel.
Braga e Vieira (2013)	Revisão de literatura	Não se aplica	A obesidade aumenta de 2,7 a 4,6 vezes o risco de desenvolvimento de trombose, e a história familiar de tromboembolismo venoso garante o acréscimo de 2,5 vezes a esse risco.
Bastos et al. (2014)	Revisão sistemática	Não se aplica	Os anticoncepcionais orais combinados analisados aumentaram significativamente o risco de trombose, efeito que depende tanto da dose de progesterona quanto do etilenoestradiol.

Malhotra,	Relato de	1 paciente:	Ocorrência de trombose venosa superficial e
-----------	-----------	-------------	---

Agrawal e Garg (2015)	caso	Mulher de 25 anos em uso de COC (Levonorgestrel 0,15 mg + Etinilestradiol 0,03 µg)	profunda em usuária de COC (Levonorgestrel 0,15 mg + Etinilestradiol 0,03 µg).
Maia (2015)	Relato de caso	1 paciente: Mulher de 34 anos, caucasiana, em uso de anticoncepcional oral combinado, heterozigótica para o fator V Leiden.	O fator V Leiden contribui para o risco de tromboembolismo venoso geralmente em combinação com outro fator de risco adicional, por exemplo, o uso de contraceptivos orais.
Padovan e Freitas (2015)	Revisão de literatura	Não se aplica	O uso de anticoncepcionais orais eleva em até três vezes mais o risco de um estado trombótico. Esse risco se torna maior em pacientes com algumas mutações na protrombina e no fator V Leiden. O levonorgestrel está associado ao menor risco em casos de trombose.
Van Vlijmen et al. (2016)	Metanálise	Não se aplica	Em usuários de COC, trombofilia leve e grave aumentou o risco de TEV quase 6 vezes. O risco absoluto de TEV é muito maior em usuários de COC com trombofilia grave do que naqueles com trombofilia leve. Geralmente os casos ocorrem dos 15 aos 49 anos.
Lima (2017)	Revisão sistemática	Não se aplica	O risco de tromboembolismo venoso se deve a mecanismos transcricionais induzidos pelos estrógenos e progestagênios envolvendo as vias intrínseca e extrínseca da coagulação. Para pacientes com risco ou histórico de trombose prévia ou herdada é proscrito o uso de contracepção hormonal combinada para qualquer via de administração.

Keenan et al. (2018)	Revisão sistemática	Não se aplica	As usuárias de contracepção oral com levonorgesterol aumentaram o risco de TV em uma faixa de 2,79-4,07, enquanto outras preparações hormonais orais aumentaram o risco em 4,0-48,6.
Gumpel (2018)	Revisão de literatura	Não se aplica	Em todos os casos, o risco de TEV aumenta com a idade. O risco é maior no início do tratamento, nos primeiros 6-12 meses.

Gialeraki et al. (2018)	Revisão de literatura	Não se aplica	A idade é um forte fator prognóstico independente para o desenvolvimento de trombose. Além disso, o risco de desenvolvimento de TEV é maior durante nos primeiros 6 a 12 meses após início do tratamento.
Morais, Santos e Carvalho (2019)	Revisão de literatura	Não se aplica	Os anticoncepcionais hormonais combinados promovem alterações hemostáticas e fatores de coagulação que culminam no desenvolvimento de eventos trombóticos (venoso e pulmonar).
Souza et al. (2018)	Revisão de literatura	Não se aplica	No Brasil, as publicações tem a finalidade de conscientizar e alertar as mulheres para o risco que a pílula possa trazer ao seu organismo, em especial para a cascata de coagulação, podendo se desenvolver para uma TVP.
Oedigen, Scholz e Razum (2018)	Metanálise	Não se aplica	Em comparação ao levonorgestrel com 30-40 µg de etinilestradiol, todos os COC mostraram um risco de TEV significativamente aumentado. A prescrição de COC com a menor dose possível de etinilestradiol pode ajudar a evitar casos de TEV em mulheres jovens e saudáveis.
Sampaio et al. (2019)	Revisão sistemática	Não se aplica	O uso dos contraceptivos orais combinados aumenta a concentração plasmática de alguns fatores de coagulação e reduzem os níveis plasmáticos de inibidores da coagulação.
Tabares (2020)	Revisão sistemática	Não se aplica	Contraceptivos orais combinados com doses maiores de estrogênio (>30 mg) e levonorgestrel (progestágeno), estão associados ao alto risco de

			trombose venosa, em comparação às pílulas anticoncepcionais contendo ≤ 30 mg estrogênio e levonorgestrel (progestogênio) A redução das doses de etilenoestradiol reduzem o risco de trombose.
Rahhal et al. (2020)	Relato de caso	1 paciente: mulher de 35 anos, em uso do anticoncepcional Marvelon (etinilestradiol 30 mcg e desogestrel 150 mcg), por 6 Meses.	O risco de trombose arterial induzida por contraceptivo oral é maior com outros fatores de risco para trombose, como tabagismo, hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia. Contraceptivos orais combinados de baixa dose de terceira geração podem causar infarto do miocárdio em jovens mulheres, mesmo na ausência de outros fatores de risco cardiovascular.
Couto et al. (2020)	Revisão integrativa	Não se aplica	A mulher, ao utilizar esses hormônios, tem maior probabilidade de desenvolver TEV, uma vez que os anticoncepcionais hormonais orais agem no sistema cardiovascular.

Fonte: Autora (2022).

Os contraceptivos hormonais orais (CHO) representam o método reversível mais utilizado por mulheres em idade fértil para evitar a concepção, sendo que na população feminina brasileira, o uso corresponde a cerca de 25% (BRITO; NOBRE; VIEIRA, 2010). Os mesmos surgiram em 1960, sendo utilizados pela primeira vez nos Estados Unidos da América (EUA), como um divisor de águas para a saúde feminina, permitindo a autonomia para evitar gestações não planejadas, além de serem eficazes em casos de dismenorreia, tensão pré-menstrual, endometriose, cistos, acne e hirsutismo (SOUZA; ÁLVARES, 2018).

Os AOC são assim chamados porque associam um estrogênio a um progestagênio. Quando são isolados, a apresentação é somente à base de progestagênio, sendo conhecidos como minipílulas. A principal finalidade desses medicamentos é impedir que ocorra a ovulação, inibindo a secreção de dois hormônios essenciais a esse processo: o folículo estimulante (FSH – Follicle Stimulating Hormone) e o luteinizante (LH). Além disso, também tornam o muco cervical mais espesso, dificultando a passagem dos espermatozoides, bem como promovendo alterações no endométrio e nas trompas de falópio (BRITO; NOBRE; VIEIRA, 2010).

Desse modo, os CHOs são esteroides que apresentam hormônios sintéticos, os quais inibem a produção endógena pelo organismo feminino. O estrogênio tem como principal finalidade

impedir que o hormônio folículo estimulante seja liberado, evitando que o oócito se desenvolva e amadureça. Já a progesterona age no espessamento do muco cervical, além de suprimir a ovulação e alterar a estrutura do endométrio, evitando que o blastocisto seja implantado (STOCCO, 2011).

Segundo Stocco (2011) e Souza e Álvares (2018), desde que foram introduzidos no mercado como método contraceptivo, os contraceptivos orais combinados (COC) se tornaram a escolha de cerca de 80% das mulheres, apresentando uma alta eficácia quando utilizados corretamente, embora possam desencadear efeitos colaterais como dores de cabeça, aumento de peso corporal, sangramentos, diabetes melittus tipo II, aumento da pressão arterial (PA), e eventos tromboembólicos como a trombose venosa profunda (TVP), infarto agudo do miocárdio (IAM) e acidente vascular encefálico (AVE).

Tais medicamentos podem ser monofásicos (com 21, 24 ou 28 comprimidos e mesma quantidade de hormônios), bifásicos (com duas fases de dosagem hormonal) ou trifásicos (com três diferentes fases), sendo os mais utilizados os que possuem apenas uma fase. Assim, existe no mercado uma grande variedade de pílulas anticoncepcionais, as quais também podem ser encontradas no Sistema Único de Saúde (SUS), sendo a forma de contracepção mais acessível, o que contribui para que seja o método mais aceito e utilizado pelas mulheres brasileiras (SOUZA; ÁLVARES, 2018).

A dosagem de hormônios nas pílulas está diretamente relacionada às alterações provocadas no organismo feminino, e as modificações na composição justificam a divisão em primeira, segunda, terceira e quarta gerações, de modo que a cada geração diminui-se a dose hormonal, conforme recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), pois quanto maior a concentração de hormônios maior a ocorrência de efeitos colaterais como cefaleia, retenção hídrica e desordens trombolíticas (FERREIRA; D´ÁVILA; SAFLATE, 2019).

A primeira geração começou a ser comercializada em 1960, caracterizando-se por uma alta dosagem de estrogênio. A segunda surgiu dez anos após, em 1970, sendo combinados monofásicos contendo o norgestrel e levonorgestrel, que são derivados da progesterona. Posteriormente, em 1990 introduziu-se no mercado a terceira geração, contendo desogestrel, gestodeno e norgestimato, formuladas para serem menos androgênicas. E mais recentemente, nos anos 2000 surgiu a quarta geração, com a progesterona drospirenona (SAMPAIO et al., 2019; FERREIRA; D´ÁVILA; SAFLATE, 2019).

Entretanto, os usos de forma abusiva desses medicamentos podem acarretar problemas de saúde que envolve a circulação e o desenvolvimento da trombose. Quando ocorre uma falha na homeostasia com favorecimento da coagulação, com agregação plaquetária desordenada e formação de fibrina, o sangue solidifica dentro do vaso, levando à formação de um trombo (MONTEIRO; SANTOS; HEINEN, 2018). Nesse sentido, Padovan e Freitas (2015) descrevem a trombose como sendo uma patologia multifatorial da homeostasia, havendo a formação de coágulo

dentro de veias ou artérias, o que altera a circulação sanguínea e provoca a oclusão parcial ou total do vaso acometido.

Para Moraes, Santos e Carvalho (2019), trata-se de uma alteração circulatória, na qual através da ativação inadequada dos fatores de coagulação e alteração da hemostasia, são formados trombos, que podem dificultar ou obstruir a passagem sanguínea ou percorrer pela circulação e causar embolia pulmonar, bem como outras complicações sérias como o AVE e IAM, além de insuficiência venosa crônica e síndrome pós-flebítica. Os sintomas mais comuns são o edema, dor, ardência e alteração na coloração da pele, que fica vermelho-escuro ou arroxeadado, podendo surgir eczema. As complicações são o maior problema, pois podem ser fatais ou debilitantes.

A formação de um trombo pode ocorrer espontaneamente ou resultar de uma lesão, seja ela inflamatória ou parietal traumática. Também pode ser em resposta à estase sanguínea e fluxo vascular anormal. Quando acomete o sistema venoso profundo, chama-se Trombose Venosa Profunda (TVP), mais comum nos membros inferiores, cerca de 90% dos casos, sendo o trombo composto por células vermelhas e fibrina (PADOVAN; FREITAS, 2015).

Na tríade de Virchow, as pílulas anticoncepcionais combinadas promovem o desencadeamento da trombose através da hipercoagulabilidade, trombofilia que contribui com menor frequência para a trombose, se enquadrando dentre as desordens secundárias ou adquiridas, onde é importante ressaltar que o risco é maior quando o uso está associado a alguma desordem primária ou genética (PADOVAN; FREITAS, 2015) (QUADRO 2).

Quadro 02: Desordens primárias e secundárias que predisõem à ocorrência de eventos trombóticos

DESORDENS PRIMÁRIAS (GENÉTICAS)	DESORDENS SECUNDÁRIAS (ADQUIRIDAS)
Mutação no gene do fator V Leiden	Uso de anticoncepcionais orais
Mutação no gene da Protrombina	Repouso ou imobilização prolongado
Aumento dos níveis do fator VIII, IX, XI	Infarto do miocárdio
Aumento dos níveis de fibrinogênio	Fibrilação atrial
Deficiência da antitrombina III	Lesão tecidual/trauma
Deficiência da proteína G	Câncer
Deficiência da proteína S	Válvulas cardíacas protéticas
Defeitos na fibrinólise	Gravidez e puerpério

Resistência à proteína C ativada	Síndrome nefrótica
Homocistinúria homozigótica	Tabagismo

Fonte: Padovan e Freitas (2015).

Acerca disso, Maia (2015) traz um relato de caso clínico no qual a paciente de 34 anos tem uma trombofilia hereditária, com mutação no fator V Leiden, e está fazendo uso de um AOC há cerca de dois meses. A mesma foi diagnosticada por meio de exames de imagem com uma TVP na porção terminal da veia subclávia do membro superior direito, tendo como manifestações clínicas a dor, desconforto, parestesia e edema. O uso da pílula aumenta em 14 vezes o risco de trombose em pessoas que apresentam essa desordem genética, por isso seu uso foi interrompido.

Uma revisão sistemática e metanálise realizada por Manzoli et al. (2012) também concluiu que existe essa associação, o que varia de acordo com a geração do anticoncepcional, a presença de uma mutação genética, fatores de risco e tipo de desfecho, sendo que a razão de chance (OR) estimada é de 3 a 5. Os estudos de coorte analisados e os caso-controle demonstraram um OR de 3,41 comparando mulheres usuárias e não usuárias, havendo um acréscimo no risco em mulheres portadoras de mutações genéticas G20210A e Fator V Leiden.

Ainda nesse contexto, Vlijmen et al. (2016) aborda que mulheres com trombofilias hereditárias (deficiência de antitrombina, deficiência de proteína C, deficiência de proteína S, fator V Leiden e mutação da protrombina-G20210A), usuárias de COC apresentam maior risco de desfecho trombótico, pois tratam-se de alterações endógenas na hemostasia.

Os hormônios sexuais femininos, desde muito tempo, têm sido alvo de pesquisas para verificar seus efeitos sobre o sistema cardiovascular, uma vez que os vasos sanguíneos apresentam receptores para estrógeno e progesterona em todas as suas camadas (BRITO; NOBRE; VIEIRA, 2010). Nesse contexto, é importante destacar que apenas um ano após o lançamento dos AOC no mercado, em 1961, foram relatados efeitos colaterais relacionados às altas doses do hormônio estrogênio presente na composição, com destaque para a trombose (BRAGA; VIEIRA, 2013).

O maior risco para a ocorrência de doenças com o uso desses medicamentos se deve a sua ação sobre o sistema cardiovascular (COUTO et al., 2020). Por isso, segundo Brito, Nobre e Vieira (2010), existe uma associação clara entre o uso dos AOC e o desencadeamento da trombose, tanto a venosa (TV) quanto a arterial (TA). Para o tromboembolismo venoso, destacam-se como fatores etiopatogênicos principais a hipercoagulabilidade e a estase sanguínea. Já para a TA, o fator determinante é a lesão endotelial.

Sampaio et al. (2019) destacam que o risco de trombose venosa em mulheres em idade reprodutiva varia de 5 a 10 episódios ao ano para cada 10.000 mulheres, aumentando em três vezes em usuárias de pílulas contraceptivas combinadas. No entanto, ainda é um risco menor quando

comparado ao visto na gravidez e puerpério. Stocco (2011) considera que o risco de TEV em usuárias dessas pílulas pode ser de 5 a 12 casos a cada 10.000 mulheres por ano, em paralelo às não usuárias, cuja estimativa de ocorrência é de 2 casos.

Nessa mesma linha, Keenan et al. (2018) e Rahhal et al. (2020) concordam que o risco é estabelecido pelo mecanismo de ação dessas drogas, sendo mais comum a trombose venosa. A arterial, depende da presença de outros fatores pré-existentes, como tabagismo, hipertensão, diabetes e hipercolesterolemia, não sendo comum em mulheres que não apresentem problemas cardiovasculares. Metanálises recentes demonstraram que o risco de TA não varia entre as diferentes gerações de progesterona, embora seja elevado proporcionalmente ao aumento da dose de estrogênio.

O desencadeamento de doenças cardiovasculares com o uso de AOC se dá diante de um mecanismo hemostático, no qual o estrogênio liga-se a receptores alfa e beta que se encontram nas células endoteliais, modificando as ações endógenas reguladoras e os elementos da parede dos vasos sanguíneos. Consequentemente, altera-se a via intrínseca e extrínseca da coagulação, elevando os fatores coagulantes, além de interferir na geração de trombina, fibrina e promover a diminuição dos anticoagulantes naturais (LIMA, 2017; MORAIS; SANTOS E CARVALHO, 2019).

Stocco (2011) realizou um estudo para compreender os efeitos dos contraceptivos hormonais sobre a hemostasia, do qual participaram 70 mulheres, divididas em 4 grupos, sendo um destes o controle, não fazendo o uso de nenhum anticoncepcional. O grupo II usou dose diária de 3000µg drospirenona + 30µg etinilestradiol (Yasmin e Elani Ciclo®); o grupo III 3000µg drospirenona + 20µg etinilestradiol (Yaz®); e o grupo IV 150µg levornogestrel + 30µg etinilestradiol (Ciclo 21, Nociclin, Gestrelan, Nordette, Ciclofemme, Microvlar®).

Os resultados das análises demonstraram que o grupo III, com menor dose do etinilestradiol apresentou diminuição na TP (tempo de protrombina), TTPA (tempo de tromboplastina parcial ativada), proteína S, molécula de adesão intercelular (ICAM) e molécula de adesão celular-vascular (VCAM), e aumento do fibrinogênio, e Ddímero, alterações favoráveis a hipercoagulabilidade (STOCCO, 2011).

O grupo II, na TP e proteína S. Ambos alteraram o perfil lipídico, aumentando colesterol total (CT), lipoproteína de alta densidade (HDL), lipoproteína de muito baixa densidade (VLDL) e triglicérides (TG), o que leva a um estado pró-trombótico. E o grupo IV, diminuiu os parâmetros hemostáticos TP e proteína C, aumentando ICAM E VCAM, promovendo melhor proteção endotelial (STOCCO, 2011).

Para Gialeraki et al. (2018), altas doses do etilenoestradiol induzem a maiores mudanças na coagulação, evidenciando que os AOC com doses de 20 µg de EE aparentemente têm um efeito não significativo ou nulo nos parâmetros coagulantes. Por esse motivo, Rahhal et al. (2020) explanam que a evolução das pílulas orais combinadas foi necessária para reduzir os efeitos

colaterais, principalmente a trombose, baixando-se a dose do estrogênio de 150 mcg para uma concentração menor ou igual a 30 mcg.

No entanto, não é somente esse fator que deve ser considerado, sendo muito importante verificar a relação entre a dose e o tipo de hormônio presente na pílula, pois em 1995 descobriu-se que os progestágenos de terceira geração, contendo o gestodeno e o desogestrel possuem um risco maior que os de segunda geração, como levonorgestrel, demonstrando que a associação é um forte fator para o aumento do risco (STEGEMAN et al., 2013). De acordo com Sampaio et al. (2019), o aumento na incidência varia de 1,5 a 3.

Assim, considerando que a utilização de COC sem prescrição e orientação contribui para a ocorrência de efeitos colaterais, o profissional farmacêutico tem um importante papel no seu uso seguro, devendo conversar com a paciente sobre os prós e os contras desse método contraceptivo, questionando sobre o histórico familiar e contraindicações, para avaliar cada caso individualmente. Diante de alto risco em que a mulher prefira o uso do anticoncepcional, uma conduta acertada seria indicar as pílulas só com progestágeno, uma vez que podem ser utilizadas mesmo que haja doença arterial coronariana, cerebrovascular, venosa tromboembólica ou hipertensão (MELO, 2020).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, o uso de contraceptivos hormonais combinados (CHO) aumenta o risco de doenças cardiovasculares e trombose em mulheres saudáveis em idade reprodutiva e eleva proporcionalmente com a associação a desordens genéticas, como as trombofilias hereditárias (fator V Leiden e mutação G20210A no gene da protrombina), e adquiridas, como o tabagismo, hipertensão e obesidade. A trombose ocorre pela alteração na hemostasia, especificamente com a hipercoagulabilidade, devido a ligação a receptores alfa e beta e indução de alterações na cascata de coagulação, bem como no perfil lipídico, o que gera um estado pró-trombótico.

O risco é maior no primeiro ano de uso, está associado ao tipo e dose do estrogênio, apresentando efeitos sobre o sistema cardiovascular bem elucidado. Os estudos demonstram que quanto maior for o potencial androgênico da pílula, menor será o seu poder estrogênico. Por isso, os progestágenos que diminuem a estrogenicidade da formulação são eficazes para contrabalancear os efeitos trombóticos. Além disso, a terceira geração ganha destaque negativo por ser menos androgênica e por promover uma resistência à proteína C ativada, sendo as combinações com levonorgestrel mais seguras.

Assim, a escolha do AOC mais indicado para cada mulher deve basear-se em uma avaliação clínica correta que considere o risco-benefício e as contraindicações de uso. Nesse processo, a orientação farmacêutica é fundamental para informar a usuária sobre a possibilidade, ainda que pequena, da ocorrência de trombose, optando sempre por formulações com baixa dosagem de etilenoestradiol,

ou mesmo somente a base de progesterona, contribuindo para a redução dos riscos à saúde, com a segurança e eficácia do método contraceptivo.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Ana Paulo Ferreira de; ASSIS, Marianna Mendes de. Efeitos colaterais e alterações fisiológicas relacionadas ao uso contínuo de anticoncepcionais hormonais orais. **Rev Eletronica Atualiza Saude**, v. 5, n. 5, p. 85-93, 2017.

Disponível em: <http://atualizarevista.com.br/wp-content/uploads/2017/01/efeitos-colaterais-e-altera%C3%A7%C3%B5es-fisiol%C3%B3gicas-relacionadas-ao-uso-cont%C3%ADnuo-de-anticoncepcionais-hormonais-orais-v-5-n-5.pdf>. Acesso em: 21 Set. 2021.

COUTO, Pablo Luiz Santos et al. Evidências dos efeitos adversos no uso de anticoncepcionais hormonais orais em mulheres: uma revisão integrativa. **Enfermagem em Foco**, v. 11, n. 4, 2020. Disponível em: <http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/3196>. Acesso em: 15 Out. 2021.

DA CRUZ LEITE, Rafaela; GOMES, Liane Oliveira Souza. TROMBOSE RELACIONADA AO USO DE ANTICONCEPCIONAL: REVISÃO INTEGRATIVA. **Revista Textura**, v. 15, n. 1, pág. 20-31, 2021. Disponível em: <https://textura.emnuvens.com.br/textura/article/view/469>. Acesso em: 16 Out. 2021.

DA SILVA, Airton Marques. Metodologia da Pesquisa. Disponível em: Acesso em: https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=metodologia+da+pesquisa+airton+marques&btnG=. Acesso em: 17 Out. 2021.

DA SILVA FARIAS, Ana Gesselena et al. Satisfação de usuárias de anticoncepcionais injetáveis combinados e exclusivos de progestágeno e fatores associados. **Rev Rene**, v. 18, n. 3, p. 345-352, 2017. Disponível em: <https://www.redalyc.org/jatsRepo/3240/324053754009/324053754009.pdf>. Acesso em: 21 Set. 2021.

DIAS, Tânia Maria et al. **A vida social das pílulas anticoncepcionais no Brasil (1960-1970): uma história do cotidiano**. 2019. Tese de Doutorado. Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/44519>. Acesso em: 15 Out. 2021.

DE OLIVEIRA, Juliana Cristina. **TROMBOEMBOLISMO VENOSO ASSOCIADO AO USO DE ANTICONCEPCIONAIS ORAIS COMBINADOS: UMA REVISÃO DA LITERATURA**. 2018. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. Disponível em: <http://bdta.aguia.usp.br/directbitstream/38806505-1145-4459-9199-30b753f4de6b/2954732.pdf>. Acesso em: 20 Out. 2021.

DE SOUSA, Luís Manuel Mota et al. A metodologia de revisão integrativa da literatura em enfermagem. **Nº21 Série 2-Novembro 2017**, v. 17, 2017. Disponível em:

<http://www.sinaisvitalis.pt/images/stories/Rie/RIE21.pdf#page=17>. Acesso em: 16 Out. 2021.

DUARTE, Ana Jayne Vieira Gonçalves. Os anticoncepcionais orais como fatores de risco para a trombose venosa profunda. 2017. Disponível em:

<https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/11698>. Acesso em: 2 Set. 2021.

PIETCZAK, Cláudia Jahn; GOMES, Joseila Sonogo. RISCO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES PELO USO DE ANTICONCEPCIONAIS HORMONAIIS. **Salão do Conhecimento**, v. 6, n. 6, 2020. Disponível em: https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:rXBw_TflpXIJ:scholar.google.com/+problemas+de+sa%C3%BAde+pelo+uso+de+anticoncepcionais&hl=pt-BR&as_sdt=0,5&as_ylo=2017

Acesso em: 21 Set. 2021.

GIL, Antônio Carlos. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**. 4ª edição. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 175 p. ISBN 85-224-3169-8.

JUREMA, Kamila Cardoso; JUREMA, Halline Cardoso. Efeitos Colaterais a longo prazo associados ao uso de Anticoncepcionais Hormonais Oraís. **Revista Cereus**, v. 13, n. 2, p. 124-135, 2021. Disponível em:

<http://www.ojs.unirg.edu.br/index.php/1/article/view/3416>. Acesso em: 16 Out. 2021.

LIMA, Adman Câmara Soares et al. Influência de anticoncepcionais hormonais e ocorrência de acidente vascular cerebral: revisão integrativa. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 70, p. 647-655, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/stgG6mmLJjcWf4NMmrmvk7q/?lang=pt&format=html>

Acesso em: 16 Out. 2021.

MORAIS, Liévêrê Xiol; SANTOS, Letícia Pereira; CARVALHO, Ilma Fábíia Firmino Resende.

Tromboembolismo venoso relacionado ao uso frequente de anticoncepcionais orais combinados. **Revista Eletrônica de Ciências Humanas, Saúde e Tecnologia**, v. 8, n. 1, p. 85-109, 2019. Disponível em: <https://revista.fasem.edu.br/index.php/fasem/article/view/195>

Acesso em: 19 Out. 2021.

POMPERMAIER, Charlene; ZANELLA, Gabriela Zmieski; PALUDO, Edineia. EFEITOS COLATERAIS DO USO DOS CONTRACEPTIVOS HORMONAIIS ORAIIS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA. **Anuário Pesquisa e Extensão Unoesc Xanxerê**, v. 6, p. e27975-e27975, 2021. Disponível em:

<https://portalperiodicos.unoesc.edu.br/apeux/article/view/27975>. Acesso em: 16 Out. 2021.

SANTOS, Luciana Aguilár et al. Aplicação de instrumento para a qualificação da assistência à mulher nas ações de planejamento reprodutivo: Projeto de intervenção. 2018. Disponível em:

<https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/37260>. Acesso em: 18 Out. 2021.

SABINO, Erisley Cássia Castro. **O uso de anticoncepcionais orais combinados e sua relação com o câncer de mama.** 2018. Disponível em: <https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/11718>. Acesso em: 15 Out. 2021.

SILVA, Natália Cristina Sousa et al. Interações medicamentosas com contraceptivos hormonais orais. **ÚNICA Cadernos Acadêmicos**, v. 3, n. 1, 2017. Disponível em: <http://co.unicaen.com.br:89/periodicos/index.php/UNICA/article/view/57>. Acesso em: 21 Out. 2021.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)